

L'impact des réseaux sociaux sur les représentations culturelles : de la déconstruction à la construction

Hanane Karrouh

Mohammed Premier University, Morocco

Résumé

Les réseaux sociaux contribuent à la déformation et à la déconstruction des traits identitaires de chaque communauté sociale, car ils permettent de briser l'intimité de sa propre culture. Ils deviennent un champ d'investigation assez vaste et non contrôlé pour diffuser et consolider des stéréotypes. L'anarchie des diffusions, nourrie d'un mensonge culturel résultant des images figées et des clichés défailants reflétant les représentations erronées des internautes, aboutit à une insécurité culturelle susceptible d'entraver la réalisation d'un dialogue interculturel. Pour éviter l'émanation du fanatisme numérique culturel, il faut comprendre que la différence de l'Autre ne constitue plus une menace et que la communication facilite aussi bien la coexistence que la reconnaissance.

Mots clés : réseaux sociaux ; déformation ; (dé)construction ; (re)présentation ; culture(1)

Abstract

Permitting to break the intimacy of one's own culture, social media highly contributes to the deformation and deconstruction of identities traits of all social categories. By and large, it has become a broad field of investigation; however, its uncontrolled spread contributes further in promoting stereotypes. The anarchy broadcasted which is fed by cultural falsification, so to speak, results in fixed wrong cliché images and gives a false representation to the web users. Thus, it potentially leads social insecurity, which consequently hinders the realization of an intercultural dialogue. To avoid the emanation of social digital fanaticism, it is necessary to take into consideration that the cultural differences of the other one do not constitute any sort of threat. Also, communication facilitates both coexistence and recognition.

Keywords: social networks; deformation; (of construction ; (representation ; cultural)

1. Introduction

Culture et moyens de communication modernes, quel apport ? Peut-on concilier entre ces deux thématiques qui entretiennent un rapport paradoxal sans nuire à la cohésion de la société contemporaine, ou même sans creuser un fossé entre les valeurs de l'ère de certitude d'hier et celles de l'ère des soupçons d'aujourd'hui ? Si la première est symbolique, enracinée dans la mémoire collective de tout groupe social et transmise d'une génération à l'autre, il n'en demeure pas moins pour la seconde qui envahit les mécanismes de conduite d'une génération dite moderne dans un monde virtuel.

Qu'il s'agisse d'anthropologues (Max Weber, Georges Dumézil, Lüda Schneider,...), d'ethnologues (Lévi Strauss, Edward Tylor, Pierre Bourdieu ...), de sociologues (Lucien Goldman, Emile Durkheim, Michel Foucault...) ou de linguistes (Emile Benveniste, Henri Meschonnic, Georges Mounin, Kadi Keddour...), la culture (ou les cultures) et son impact sur le développement humain demeurent au sein de leurs préoccupations. Ainsi, malgré la multiplicité de leur angle de vision et la diversité de leurs champs d'études, ils convergent sur la nécessité d'un dialogue culturel favorisant autant une communication où le respect, l'estime et l'acceptation de l'Autre règnent que l'épanouissement de soi : *« je ne vois pas comment le genre humain pourrait réellement vivre sans quelque diversité interne (...) Les différences sont extrêmement fécondes. C'est seulement à travers la différence que le progrès s'est accompli »*¹, écrit Lévi Strauss dans *Myth and Meaning*.

De nos jours, il semble très facile de diffuser sa culture grâce à l'hégémonie des réseaux sociaux si séduisants (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Imo, Messenger, ...), lesquels peuvent-être utilisés mécaniquement même par des analphabètes, et avec les coûts les plus moins chers encourageant et facilitant leur consommation. Certes, ils contribuent à un échange culturel permettant

l'ouverture sur les cultures du monde, mais, que peut-on dire de la crédibilité et de l'authenticité de la culture circulée via ces réseaux ? Doit-on croire tout ce qui se diffuse, même dans l'anonymat ? N'est-il pas le moment adéquat pour s'interroger, face à quelques actes irresponsables et irraisonnables visant la déconstruction de tout héritage culturel, sous prétexte d'un progrès numérique, sur le devenir de la culture ?

C'est dans cette perspective que nous allons mettre en exergue, au prime abord, le changement du statut de la culture dans notre société, dû à l'émergence de nouvelles manières qui s'instaurent, consciemment ou inconsciemment, et qui s'insèrent progressivement à la 'culture d'origine', dépourvu qu'elles soient justes ou fausses, et discuter, au second abord, le cheminement de la reconstruction due à la déformation des dimensions culturelles et à la déconstruction de l'intimité des cultures, traçant ainsi le parcours qui marque le changement du statut de la culture, allant de la sacralisation à la désacralisation. Autrement dit, Pourquoi la culture a-t-elle perdu son auréole ?

2. La déconstruction des représentations

Comment les gens conçoivent-ils la culture ? Comment assimilent-ils la diversité des cultures ? Des questions qui s'avèrent pertinentes dans la mesure où la réponse nécessite une réflexion sur l'ascendance de quelques pratiques et postures culturelles qui se répandent sans censure au sein des communautés sociales. Les questions que nous avons posées visent en fait à innocenter la culture de ce que quelques-uns lui collent chaque fois qu'ils se trouvent dans des impasses communicationnelles ou actionnelles, sociales ou religieuses.

Du point de vue linguistique², Émile Benveniste attribue à la culture un aspect symbolique. Il la définit comme :

Un ensemble très complexe de représentations, organisées par un code de relations et de valeurs : traditions, religion, lois, politique, éthique, arts, tout cela dont l'homme, où qu'il naisse, sera imprégné dans sa conscience la plus profonde et qui dirigera son comportement dans toutes les formes de son activité³

Nous retenons l'expression « *ensemble très complexe de représentations* », car, la culture, réduite de nos jours à des actes coutumiers et pratiques quotidiennes, pourrait-elle remplir ses fonctions et continuer à persister au sein d'une communauté où les analogies de la vie moderne s'émergent à perpétuité ? Comment l'élément culturel s'intègre-t-il dans les images, les anecdotes et les mots diffusés sur les réseaux sociaux ? Comment le récepteur les reçoit-il ?

Il est vrai que ces réseaux participent à un échange culturel où toutes les frontières s'abolissent, apparemment, grâce à la réinvention des deux notions de l'altérité et de l'identité, à la prise de conscience de sa culture et la mise en considération de celle de l'autrui. Or, ne peut-on pas dire que cet échange ne se fait que dans un sens dérisoire visant la déconstruction de sa propre culture ? Vu l'absence totale d'une loi qui régit et règlemente les diffusions d'ordre culturel, les réseaux sociaux deviennent un champ assez vaste pour diffuser et consolider des stéréotypes. D'une part, ils installent chez le récepteur des manières basées sur des représentations et interprétations individuelles erronées, d'autre part, ils influencent leur vision du monde dont nous citons la définition du sociologue Gérard Namer :

La vision du monde est une totalité historique de représentations esthétiques, philosophiques, religieuses et autres, par lesquelles une classe sociale se représente sa volonté de transformer le monde en prenant conscience de l'historicité de ses représentations contre le simplisme de l'idéologie et de la psychologie de l'intérêt.⁴

En effet, toute production humaine, quel qu'en soit le mode de sa diffusion, s'enracine dans un contexte culturel au sein duquel elle se définit et englobe les

aspirations d'un groupe social. Elle renferme ainsi une vision du monde collective, non individuelle. Le producteur a donc cette capacité de concilier entre la structure textuelle, ou picturale, et la conscience collective. C'est à lui de mettre en totalité les fragments de la société, ou par contre, fragmenter la société et déconstruire ses valeurs, grâce à son génie d'exposer cette vision du monde et de changer les mentalités des peuples. À cet égard, Robert Escarpit et Max Weber se mettent d'accord sur le fait que les structures culturelles ne sont pas seulement autonomes mais elles peuvent agir sur les structures sociales et économiques. C'est pourquoi « *il faut séparer les jugements de valeurs des jugements de fait* » (Max Weber, 2002 : 198)

Étant donné que, comme l'affirme Lucien Goldman, « *toute création culturelle est à la fois un phénomène individuel et social, et s'insère dans les structures constituées par la personnalité du créateur et le groupe social dans lequel étaient élaborées les catégories mentales qui le structurent* », comment les réseaux sociaux nourrissent-ils ces structures ? (*Marxisme et sciences humaines*, 1970)

Les exemples se multiplient et s'amplifient dans ce contexte, suite à un flux numérique en cas de mouvance perpétuelle. Mais l'exemple qui a attiré notre attention est une anecdote diffusée et rediffusée via WhatsApp. Elle avait pour objet les qualités, plutôt les défauts de l'homme amazigh, voire son avarice, sa passivité et laideur. L'anecdote était écrite en langue arabe. Nous proposons la traduction suivante⁵ :

Il était une fois un Amazigh qui avait dormi jour et nuit dans une petite épicerie à Casa Blanca. On raconte qu'Amazighia était avare, craignant sa femme et ressemblant au singe ou à la chèvre puisqu'il grimpait les montagnes. On raconte également que les amazighs sont le peuple ancestral du Maroc comme le raconte l'Histoire universelle.

يحكى ان أمازيغيا نام بالنهار والليل في متجر صغير بالدار البيضاء، ويحكى أن أمازيغيا كان بخيلا يخاف من زوجته ويشبه القرد أو الماعز لتسلفه الجبال. ويحكى أن الأمازيغ هم سكان المغرب الأقدمون كما يحكي التاريخ العالمي.

Nous remarquons, d'après ce qui est écrit, que le contenu connaît des glissements sémantiques. Les unités lexicales qui le constituent se déplacent et changent de signification. :

- Le mode de l'énonciation : la forme impersonnelle 'on' se déplace vers 'l'Histoire universelle'. Est-il vrai que l'anonymat fait du texte, dans ce cas, un produit objectif comme le disait Benveniste ? En fait, l'insistance et la redondance du verbe 'on raconte', et dans un temps indéterminé, inscrit le texte dans le cadre de l'oralité et le rapproche du conte dans la mesure où il incarne un ensemble de représentations sociales et où on remarque l'absence de l'énonciation. Ne peut-on pas dire que, en attribuant à l'anecdote les traits du conte, l'émetteur vise, d'une part, à lui octroyer le pouvoir du conte et d'investir les structures culturelles qui l'abritent, et d'autre part, à profiter de « *la transformation que fait la culture de leurs structures narratives tout en maintenant une permanence sur les imaginaires⁶ individuels et collectifs.* » ? (Georges Jean, 1990)

- Le nom propre : 'Amazighia' se déplace de son statut de personnage individuel pour désigner les amazighs dans leur collectivité. Le nom propre n'assume pas ici uniquement la fonction vocative ou dénominative d'une personne, comme le note R. Jakobson « *Le nom désigne quiconque porte ce nom* » (1963 : 177). Il n'est non plus « *privé de sens* » comme l'affirme Hamon (1973 : 145). Il dépasse par contre la fonction référentielle pour investir dans un cadre culturel incarnant des valeurs et des connotations à la fois culturelles et sociales. À cet égard, le nom propre, selon Lévi Strauss, a une fonction signifiante liée au contexte culturel car chaque société conçoit et perçoit ce nom selon sa culture où il a été né et actualisé. 'Amazighia' donc est chargé et condensé sémantiquement.

Par conséquent, l'anecdote n'aurait pas la même signification si l'auteur avait choisi par exemple Hemmou, Ahmed ou Jacques. Elle serait sans doute évacuée de sa charge symbolique puisque, d'après Benveniste, c'est « *le symbole qui noue le lien vivant entre l'homme, la langue et la culture.* »⁷

L'onomastique choisie trouve sa signification donc dans un univers symbolique. L'actualisation linguistique du nom propre 'Amazighia' fait de ce personnage ayant les caractères cités le symbole de tous les amazighs. Le nom propre revêt ainsi une fonction économique de la langue basée, comme l'affirme Roland Barthes, sur un rapport de condensation-dénomination versus expansion-définition dans la mesure où il est conçu comme « *un instrument d'échange : il permet de substituer une unité nominale à une collection de traits en posant un rapport d'équivalence entre le signe et la somme.* »⁸

- L'espace : Casa Blanca se déplace pour désigner tout le royaume marocain et assure le passage de la partie au tout.
- La morphologie du verbe : le verbe se déplace de son aspect inaccompli à son aspect accompli (système linguistique arabe).
- Le temps : indéterminé, rappelant la conjoncture des contes.

Bref, en utilisant un champ lexical péjoratif, Amazighia est représenté d'une manière dévalorisante, animalesque même. Pour ce qui est de ses pratiques sociales, il est totalement passif puisqu'il s'endort jour et nuit. Il est réduit tantôt à un singe (pour marquer son caractère burlesque), tantôt à une chèvre (pour tracer peut-être sa féminité, soumission). La description qu'a faite l'auteur d'Amazighia nous fait rappeler les archétypes créés par les romanciers des récits du voyage du XIX^{ème} siècle qui, d'après Denise Brahimi, ont établi un Orient comme cet Autre à la fois sauvage, menaçant, exotique, barbare, primitif et soumis, et que seule l'intervention de l'Occident, conçu comme supérieur, pourrait le civiliser et le domestiquer : « *L'Orient est bon à*

*reconnaitre et à visiter pour mieux se persuader de l'écart avec l'occident et de la supériorité de l'occident, qui seul, par son intervention pourrait y remédier. Voilà la seule tentation que l'orient soit capable de ressusciter. »*⁹. Par extension : la communauté amazighe est l'orient, l'arabe est l'occident. S'agit-il vraiment d'une culture qui traduit innocemment la mentalité d'un peuple ? S'agit-il d'une vision qui développe vraiment l'image de l'homme Amazigh qui a résisté contre les romains ?

Ainsi, l'anecdote proposée, et d'autres bien évidemment, ont déclenché une série d'anecdotes, non exhaustives, tournant en dérision le citoyen amazigh et brisant sa vraie identité¹⁰. Ils ont développé également un discours de représentations défaillantes sur les amazighs en général, d'où l'émanation de nombreux mouvements s'opposant à toute personne appartenant à leur système linguistique, langagier et culturel. De leur part, et par défense, ils vont répondre d'une manière aussi dérisoire et plus fanatique que celle des autres. Chaque clan essaie d'expliquer et de prouver que sa culture est meilleure que celle d'autrui, oubliant que toute population bornée et refermée sur elle-même sous prétexte de son autosuffisance culturelle risque la mort. Le problème qui s'impose ici c'est que l'on est soit fanatique, soit altéré. La coexistence dans un univers multiculturel, en gardant les mêmes regards vis-à-vis du Moi et de l'Autre, s'avère appartenir à un monde utopique. Car, c'est cette oscillation entre deux rives culturelles sans jamais pouvoir distinguer entre le Propre, comme signe d'identité, et l'Etrange, comme signe de diversité et de richesse humaine, qui mène à l'émergence des rapports conflictuels.

3. La reconstruction des représentations

En réalité, les réseaux sociaux permettent l'identification de soi, même d'une manière virtuelle. Toute personne se croit missionnaire et porte-parole de sa

communauté sociale, toute personne consommatrice aime et partage, selon son gré, sans censure ni même vérification de la justesse ou de la fausseté de ce qui est diffusé, car elle pense que sa popularité se mesure par le nombre de ses publications et fans : le Cogito cartésien se substitue de la sorte que ‘Je partage, j’existe’. La conséquence c’est que la personnalité du consommateur se déconstruit, se construit et se reconstruit selon les métamorphoses permanentes des contraintes de la vie économique, politique et idéologique, d’où l’apparition des personnes à identité floue, fragile, à facettes multiples. L’identité cède place ainsi à l’altérité et la culture à la non-culture. Le Propre et l’Etrange s’entrecroisent et se confondent, le Moi et l’Autre perdent de repères et errent, chacun dans ses fantasmes et représentations.

Du fait, la culture numérique s’acquiert un aspect subjectif puisqu’elle répond aux besoins individuels de la personne qui valorise ou dévalorise à son gré les fragments qu’elle diffuse. Celle-ci fait de la culture un matériau travaillé et retravaillé à perpétuité jusqu’à ce qu’il soit comptable à ses inclinations et intérêts dans une conjoncture temporelle et spatiale bien déterminée. C’est pourquoi « *la culture, comme la langue, est bien un lieu de mise en scène de soi et des autres.* » (Abdellah-Preteille, 1999 : 17)¹¹

Le problème persiste de plus en plus chez les personnes en cours de construction de personnalité, voire les enfants et les adolescents. Tirillées entre les exigences des pratiques culturelles et sociales que leurs parents leur imposent continûment et la fascination, pour ne pas dire l’addiction, du monde virtuel, elles se présentent aptes à embrasser toute culture, ou un seul élément culturel, favorisant leur émancipation de la tutelle de toute contrainte parentale, sociale ou religieuse. Ainsi elles empruntent aux français leur mode de vie, aux anglais leurs tics, aux turcs leur conception de l’amour, aux japonais leurs esprit sportif, aux arabes leur penchant à l’oisiveté, aux africains leurs coiffures....Ils témoignent ainsi de l’absence d’une maturité culturelle.

Par conséquent, il devient difficile de déterminer sa propre culture et de délimiter ses pratiques. Certes, l'entrecroisement des cultures favorise la connaissance de l'Autre et son acceptation dans sa différence, mais il crée un dysfonctionnement au niveau de la détermination identitaire. Car de nouvelles visions du monde se créent sur un ensemble de motifs et de faits qui ne constituent plus l'héritage culturel collectif mais qui collaborent par contre à la déconstruction de cet héritage tant sauvegardé par nos ancêtres.

Ainsi, au lieu d'aboutir à un métissage culturel fructueux se basant essentiellement sur le dialogue permanent des cultures, on déclenche un choc culturel, civilisationnel même. Les mouvements inhumains auxquels on assiste, voire l'extrémisme, le racisme, le fanatisme...expliquent en fait que notre dialogue prétendu est basé sur un mensonge culturel résultant d'une image défailante et des clichés qui reflètent des représentations, individuelles ou même collectives, que se fait une minorité de sa propre culture. Le retour à la querelle des Anciens et des Modernes, sous des aspects plus modernes encore, semble inévitable.

À vrai dire, il s'avère que des forces invisibles s'intéressent à évoquer de manière déformée cette formidable entreprise du progrès numérique. On fait valoir quelques cultures en les versant dans le bain universel, comme on déconstruit d'autres en gommant leur intimité, de surcroît quand il s'agit d'une culture qui s'associe à un système linguistique et langagier minoré, ou d'une culture dont la langue n'a pas encore accompli son passage de l'état oral à l'état scriptural. Ne peut-on pas dire à cet égard que cette entreprise, qui se développe très vite et qui met chaque jour au marché de nouvelles techniques susceptibles de fasciner et de capter d'avantage l'attention de chaque utilisateur, a contribué à la naissance d'une nouvelle forme de fanatisme que l'on peut appeler 'le fanatisme numérique' ?

Il est temps donc de prendre conscience de la nécessité de sauvegarder l'intimité de chaque culture qui cherche à se positionner au milieu d'une multitude de conceptions culturelles différentes mais égales quant à leur existence. Les jugements qui émanent des représentations erronées doivent être remplacés par des tentatives consistant à comprendre l'Autre et à assimiler ses diverses manières de faire, de penser, d'agir et d'exister.

Le projet de la construction d'une culture qui opte pour un dialogue interculturel, ou transculturel, n'échouera plus face à l'esprit de l'ethnocentrisme régnant chaque écran de diffusion. Il est important donc - pour sortir de cette caverne dans laquelle l'internaute s'emprisonne volontiers - d'interroger l'étrangeté afin d'en déduire les mécanismes du fonctionnement culturel de chaque ethnie, au lieu de la rejeter ou de la juger.

Bref, si l'on veut schématiser le processus de l'évolution de ce circuit fanatique, on obtiendra le schéma suivant : tant qu'il y a une anarchie non contrôlée dans la diffusion incessante des clichés déplacés de la culture, il y aura une confusion flagrante dans la réception de la sorte que le récepteur accueille et consomme abusivement tout ce qu'il reçoit de l'autre. Par conséquent, la réaction du jeune affamé, et à la réception, et à la diffusion, serait violente envers tout acte qui contredit ce qu'il a inconsciemment absorbé. Les insultes et châtements que les deux clans partagent et publient en témoignent.

Il s'agit d'un processus évolutif qui va de la perception à la conception. Car, pour construire sa vision du monde, il faut varier et élargir ses angles de vision et projeter le regard même sur soi. Et, pour échapper à l'opacité et à la restriction de la vision, il faut déconstruire ses représentations et reconstruire à nouveau ses connaissances de soi, de sa propre culture et du monde extérieur. Déconstruire ses représentations tant admises, conditionnées par les croyances, comportements et habitudes que la personne a vécus et mémorisés dès son enfance, n'est plus une tâche facile à faire, car elle se croit incapable d'envisager une autre manière de percevoir l'Autre et le monde qui l'abrite et de renoncer à ce qu'elle croyait être la réalité : l'internaute s'emprisonne dans sa caverne et mêle ainsi le simulacre à la réalité sensible.

Certes, la différence dérange parfois. Mais il ne faut pas en faire un écueil empêchant l'ouverture sur l'autre ou un prétexte pour tourner en dérision sa propre culture. Par contre, il faut dépoussiérer les éléments culturels perturbateurs nuisant à la communication et à la cohabitation paisible. Pour ce faire, développer son écoute, sa prestation à ne pas sacraliser ses modèles de références culturelles sous prétexte de leur unicité ou de leur dominance, et sa croyance à la diversité, demeure la meilleure solution.

4. Conclusion

Pour conclure, il importe à dire que les réseaux sociaux forment un champ d'investigation assez vaste et assez approprié pour la diffusion de la culture, mais un champ taxé de l'insécurité culturelle tant qu'il consolide les stéréotypes

et les images représentatives fausses. Étant donné que le patrimoine culturel ne se limite pas à un groupe restreint, mais il le dépasse pour embrasser celui de l'homme dans son universalité, la culture doit être nourrie par ses origines. Raison pour laquelle il faut repenser ses actes et attitudes, à maintes reprises, avant de cliquer sur la touche 'publier' puis sur la touche 'partager' auxquelles les internautes de tout âge sont addicts. Le problème de l'insécurité culturelle doit être envisagé dans une optique plus sérieuse, en abri de tout rapport de force ou de tout projet rendant service à la mondialisation au détriment de la dimension humaine de la culture.

La culture numérique non conditionnée masque la réalité en ne représentant l'Autre que dans des clichés, parfois déplacés complètement de leur contexte, et crée une réalité illusoire basée sur des images conceptuelles figées. Le regard que l'on porte sur l'autre se construit à partir d'un angle de vision très serré et rend par conséquent la vision plus opaque encore. Cette opacité de vision contribue à générer des sentiments de peur, de détestation et de mépris. Ainsi, comprendre que la différence ne constitue plus une menace et que le cadre culturel référentiel diffère d'une personne à l'autre, d'une communauté sociale à l'autre, brise les obstacles de la communication et facilite autant la coexistence que la reconnaissance.

Finalement, du moment où il n'existe pas encore une démarche sécuritaire préservant l'authenticité des éléments culturels contre la déconstruction, la dénaturation et désacralisation face à la menace réelle exercée par les moyens de communication, utilisés d'une manière abusive, sur sa floraison, la question que nous avons soulevée sur le devenir de la culture en général, en l'occurrence celle qui se tiraille encore entre intimité et étrangeté, et les valeurs culturelles ancestrales en particulier, demeure malheureusement toujours ouverte. Désarticuler l'univers culturel exige la prise en considération du double discours qui s'énonce à propos de la culture en question, car chaque réalité dans l'espace

culturel d'origine renvoie à une autre réalité dans l'espace culturel qui la reçoit et qui l'interprète selon ses dispositifs. N'est-il pas temps donc de construire une conscience collective apte aussi bien à embrasser sa culture que d'accepter l'Autre ?

Notes

[1] Claude Lévi Strauss (1978), *Myth and Meaning*, Toronto, University of Toronto press, p. 16

[2] Notons aussi que TYLOR, prof d'anthropologie à Oxford, définit la culture comme suit : « la culture ou la civilisation prise dans son acception au sens large est cet ensemble complexe composé par la connaissance la croyance l'art la morale la loi les coutumes et toutes les autres compétences et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société ». Cité in Denis Laborde, « Éditorial », *Socio-anthropologie* [En ligne], 8 | 2000, mis en ligne le 15 janvier 2003, consulté le 30 octobre 2021 à 21.30.

[3] Émile Benveniste (1966), *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard, p. 30.

[4] Gérard Namer (2009), *La personnalité de l'œuvre de Lucien Goldman* (Acte de colloque qui s'est déroulé à l'IMEC du 14 au 16 septembre, enregistré le : 16/09/2009/ URL : [Structuralisme et vision du monde chez Lucien Goldman | Maison de la Recherche en Sciences Humaines \(unicaen.fr\)](http://Structuralisme-et-vision-du-monde-chez-Lucien-Goldmann-Maison-de-la-Recherche-en-Sciences-Humaines(unicaen.fr)), consulté le : 30 Octobre 2021 à 20h00)

[5] Nous pouvons aussi remplacer 'On raconte que' par 'il était une fois', mais là on rapproche l'énoncé au conte plus qu'à l'anecdote.

[6] L'imaginaire s'ancre dans les références culturelles du public que la création vise. Selon l'anthropologue Durant, l'imaginaire existe grâce à un contact entre deux pôles : un pôle biologique et un pôle incarné dans une culture, une langue, et une civilisation. Il existe partout. Dans les rêves, les visions, les hallucinations.

[7] Émile Benveniste, *op.cit.*, p. 30.

[8] Roland Barthes (1976), *S/Z*, Paris, Seuil/Points, p. 101.

[9] Denise Brahimy (1982), *Arabes des lumières et bédouins romantiques*, Paris, le Sycomore, p. 20.

[10] Il est à noter que toute culture pourrait-être l'objet d'une dérision numérique. Le choix de la culture amazighe ne relève plus ici d'un fanatisme culturel, mais il est en rapport avec notre propre culture en tant qu'auteur de cet article.

[11] Abdellah-Preteille assigne à la culture deux fonctions : « *une fonction ontologique qui permet à l'être humain de se signifier à lui-même et aux autres et une fonction instrumentale qui facilite l'adaptation aux environnements nouveaux en produisant des comportements, des attitudes, c'est-à-dire de la culture* » (Abdellah-Preteille, 1999 : 9).

Références

Barthes, Roland (1970), *S/Z*, Paris, Seuil /Points

Benveniste, Émile (1966), *Problèmes de linguistique générale*, I, Paris, Gallimard.

Greimas, A.-J (1985), *Sémantique structurale : recherche de méthode*, Paris, Larousse.

Lévi-Strauss, Claude (1964 a), *La pensée sauvage*, Paris, Plon.

Lévi-Strauss, Claude (1978 b), *Myth and Meaning*, Toronto, University of Toronto press